

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФАСЦИАЛЬНОЙ И ХРЯЩЕВОЙ ТИМПАНОПЛАСТИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ

Rajabov A.Kh., Urinbaeva N.M.
Tashkent State Medical University

COMPARATIVE ANALYSIS OF LONG-TERM OUTCOMES OF FASCIAL AND CARTILAGE TYMPANOPLASTY IN CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA

Аннотация.

Проведён сравнительный анализ результатов фасциальной и хрящевой тимпаноластики у детей с Хронический гнойный средний отит. Установлено, что фасциальный трансплантат обеспечивает более выраженное улучшение слуховой функции при благоприятных анатомо-функциональных условиях, тогда как хрящевая пластика характеризуется большей механической устойчивостью при риске ретракционных изменений. Обоснована необходимость дифференцированного выбора трансплантационного материала.

Abstract.

A comparative analysis of fascia and cartilage tympanoplasty outcomes in children with Chronic suppurative otitis media was performed. Fascia grafts provided superior hearing improvement under favorable anatomical and functional conditions, whereas cartilage grafts demonstrated greater mechanical stability in cases with a high risk of retraction. A differentiated approach to graft selection is justified.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, тимпаноластика, фасциальный трансплантат, хрящевая пластика, аудиологические результаты.

Keywords: chronic suppurative otitis media, tympanoplasty, fascia graft, cartilage graft, audiological outcomes.

Актуальность. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является одной из наиболее распространённых хронических воспалительных патологий уха в клинической практике и остаётся важной проблемой современной отоларингологии [7]. Согласно эпидемиологическим данным, распространённость ХГСО среди детей составляет 4-6 %, у взрослых - 2-3 %, что подтверждают крупные исследования World Health Organization (WHO, 2021 и Hou et al., 2022). Такие показатели свидетельствуют о значительной нозологической нагрузке и социально-экономическом бремени болезни в разных возрастных группах [1, 4, 6, 9].

Многочисленные авторы отмечают, что частота встречаемости ХГСО остаётся стабильной или даже увеличивается в ряде популяций, несмотря на прогресс в антибиотикотерапии и вакцинации. Так, по данным Smith & Johnson (2019), ежегодный рост зарегистрированных случаев хронических форм отита достигает 5-7 %, что обусловлено не только клиническими, но и социально-эпидемиологическими детерминантами - неблагоприятные социально-экономические условия, загрязнение окружающей среды, низкий уровень приверженности к своевременной медицинской помощи [3, 8, 10, 12].

Кроме того, ХГСО сопровождается высоким риском развития осложнений - стойкое снижение слуха встречается у до 30 % пациентов с длительным течением (Zhang et al., 2020), что усугубляет качество жизни и увеличивает нагрузку на систему

здравоохранения [2, 5, 11]. Совокупность этих факторов подтверждает, что актуальность исследования эпидемиологических характеристик и частоты встречаемости ХГСО в конкретных популяциях остаётся высокой, поскольку такие данные необходимы для оптимизации профилактических стратегий, ранней диагностики и разработки целевых протоколов лечения.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является сравнительная оценка отдалённых клинико-анатомических и функциональных результатов фасциальной и хрящевой тимпаноластики у детей с хроническим гнойным средним отитом, включающая анализ эффективности приживления трансплантата, динамики слуховой функции по данным тональной пороговой аудиометрии, а также частоты послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания в отдалённом периоде наблюдения.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование выполнено на клинических базах Ташкентской государственной медицинской университете и Harry Life Medical Centre. В исследование включены 79 пациентов с различными формами хронического гнойного среднего отита, перенесших хирургическое лечение в период с 2022 по 2025 годы.

С целью сравнительной оценки эффективности различных методов тимпаноластики пациенты были распределены на две сопоставимые группы:

Основная группа (n=40) - пациентам выполнялась тимпаноластика с использованием метода

реконструкции барабанной перепонки с применением аутофасции височной мышцы. **Группа сравнения (n=39)** - хирургическое вмешательство проводилось с использованием хряща ушной раковины с надхрящницей (перихондрием) для восстановления целостности барабанной перепонки.

Распределение пациентов по группам осуществлялось с учётом клинической формы заболевания, размеров перфорации барабанной перепонки и степени нарушения слуховой функции.

Всем пациентам до операции и в послеоперационном периоде проводилось комплексное клинико-инструментальное обследование, включающее: отоскопию и микроскопию уха, тональную пороговую аудиометрию, импедансометрию, при необходимости - компьютерную томографию височных костей.

Рис. 1. Основные жалобы у детей, страдающих хроническим гнойным средним отитом.

Болевой синдром в виде оталгии регистрировался у 72 пациентов (91,1 ± 3,2%), что свидетельствует о сохраняющейся активности воспалительного процесса, особенно в периоды обострения заболевания. Головная боль отмечалась у 58 детей (73,4 ± 5,0%) и, вероятно, была связана как с интоксикационным синдромом, так и с нарушением аэрации среднего уха и сосцевидного отростка (рис. 1).

Кохлеовестибулярные проявления встречались реже. Шум в ухе (тиннитус) выявлен у 36 пациентов (45,6 ± 5,6%), что может указывать на вовлечение рецепторного аппарата внутреннего уха либо на вторичные нейросенсорные изменения. Головокружение отмечено у 31 ребёнка (39,2 ± 5,5%), что свидетельствует о возможном влиянии воспалительного процесса на вестибулярный анализатор. Тошнота как сопутствующий симптом зарегистрирована у 22 пациентов (27,8 ± 5,0%) и, как правило, сочеталась с эпизодами головокружения.

Эффективность хирургического лечения оценивалась по следующим критериям: анатомическая состоятельность трансплантата (приживление, отсутствие реперфорации), динамика слуховой функции (изменение показателей костно-воздушного интервала), частота послеоперационных осложнений и отдалённые результаты наблюдения.

Полученные результаты. Анализ клинической симптоматики показал, что у всех обследованных пациентов отмечались снижение слуха и периодические гнойные выделения из уха. Данные жалобы являлись ведущими и отражают как нарушение звукопроводящей функции среднего уха, так и наличие персистирующего воспалительного процесса в барабанной полости.

Таким образом, клиническая картина ХГСО у детей характеризуется доминированием слуховых нарушений и оторреи (100%), высокой частотой болевого синдрома 72 (91,1%), а также значительной распространённостью церебральных и вестибулярных симптомов. Полученные данные подтверждают полисимптомный характер заболевания и необходимость комплексной клинико-аудиологической и отоневрологической оценки состояния пациентов.

Анализ динамики аудиологических показателей проводился у пациентов основной (n=40) и сравнительной (n=40) групп до хирургического лечения и через 12 месяцев после операции (в последующем наблюдении - n=39 в каждой группе). Статистическая обработка данных выполнена с использованием параметрического критерия Стьюдента (t) для независимых выборок. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты сравнительного анализа аудиологических показателей

Показатель	Основная группа до операции (n=40)	Сравнительная группа до операции (n=39)	Основная группа через 12 мес (n=39)	Сравнительная группа через 12 мес (n=39)	P (R1 / R2)
Костная проводимость (дБ)	22,10±0,60	23,20±0,45	20,60±0,95	22,10±1,00	R1: p>0,05 (t=1,28) R2: p>0,05 (t=1,02)
Воздушная проводимость (дБ)	50,90±0,90	54,10±0,50	26,10±1,30	40,20±1,45	R1: p<0,001 (t=16,85) R2: p<0,001 (t=9,10)
Костно-воздушный интервал (дБ)	28,80±1,10	30,90±0,60	5,50±0,90	18,10±1,35	R1: p<0,001 (t=17,60) R2: p<0,001 (t=9,05)

До оперативного вмешательства средние показатели костной проводимости в основной группе составили 22,10±0,60 дБ, в сравнительной группе - 23,20±0,45 дБ. Межгрупповые различия статистически значимыми не были (t=1,28; p>0,05). Через 12 месяцев наблюдения показатели составили 20,60±0,95 дБ и 22,10±1,00 дБ соответственно; различия также оставались статистически недостоверными (t=1,02; p>0,05). Полученные данные свидетельствуют об отсутствии выраженной отрицательной динамики со стороны нейросенсорного компонента слуха и подтверждают функциональную сохранность рецепторного аппарата внутреннего уха в обеих группах (табл.1).

Исходно показатели воздушной проводимости были сопоставимыми и соответствовали клинической картине кондуктивной тугоухости: 50,90±0,90 дБ в основной группе и 54,10±0,50 дБ в сравнительной. Через 12 месяцев в основной группе отмечено достоверное снижение порогов до 26,10±1,30 дБ (t=16,85; p<0,001), что отражает выраженное улучшение звукопроводящей функции среднего уха. В сравнительной группе также зафиксировано статистически значимое улучшение - до 40,20±1,45 дБ (t=9,10; p<0,001), однако степень восстановления слуха была менее выраженной по сравнению с основной группой.

До операции величина костно-воздушного интервала составляла 28,80±1,10 дБ в основной группе и 30,90±0,60 дБ в сравнительной, что соответствовало выраженному кондуктивному компоненту тугоухости. Через 12 месяцев в основной группе данный показатель достоверно снизился до 5,50±0,90 дБ (t=17,60; p<0,001), что указывает на практически полное устранение кондуктивного дефекта и восстановление трансмиссионного механизма звукопроводения. В сравнительной группе интервал уменьшился до 18,10±1,35 дБ (t=9,05; p<0,001), однако остаточный разрыв между костной и воздушной проводимостью оставался клинически значимым.

Таким образом, проведённый сравнительный анализ показал, что в отдалённом послеоперационном периоде (12 месяцев) у пациентов основной группы достигнуты более выраженные и статистически значимые положительные изменения по показателям воздушной проводимости и костно-воздушного интервала по сравнению с пациентами сравнительной группы. Отсутствие достоверных изменений костной проводимости подтверждает преимущественно кондуктивный характер нарушений слуха и безопасность применённого хирургического вмешательства в отношении сенсоневрального компонента слуховой функции.

Рис. 2. Динамический анализ клинических признаков в отдалённом послеоперационном периоде.

Сравнительный анализ показал, что в послеоперационном периоде частота остаточных клинических симптомов в основной группе была статистически значимо ниже по большинству показателей (рис. 2).

Так, снижение слуха сохранялось лишь у $15,4 \pm 5,8\%$ пациентов основной группы против $35,9 \pm 7,7\%$ в контрольной группе ($p < 0,05$). Частота послеоперационной ототреи также была достоверно ниже в основной группе - $5,1 \pm 3,5\%$ против $20,5 \pm 6,5\%$ ($p < 0,05$), что свидетельствует о более эффективной санации среднего уха.

Болевой синдром и цефалгия регистрировались достоверно реже у пациентов основной группы (5,1% и 7,7%) по сравнению с контрольной (17,9% и 23,1%, $p < 0,05$). Аналогичная тенденция отмечена в отношении кохлеовестибулярных нарушений - шума в ухе и головокружения, частота которых была существенно ниже в основной группе. Различия по показателю тошноты носили тенденционный характер и статистически значимыми не являлись ($p > 0,05$).

Полученные результаты. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о более высокой клинической эффективности предложенного метода хирургического лечения по сравнению с традиционным подходом.

При сравнительном анализе отомикроскопической картины в динамике (в отдалённые сроки наблюдения 12-24 месяца) установлено, что фасциальный аутоотрансплантат, полученный из височной мышцы, по своим морфофункциональным характеристикам практически не отличался от интактной барабанной перепонки. Отмечено сохранение его подвижности, вибрационной активности, эластичности и адекватного уровня натяжения. Первоначальный сероватый оттенок трансплантата в последующем трансформировался в перламутровый, что свидетельствует о его полноценной интеграции и

морфологической адаптации. Полученные данные подтверждают, что предложенный метод обладает более выраженными клинико-функциональными преимуществами по сравнению с традиционной техникой.

Особо следует подчеркнуть, что в данной группе пациентов отмечалась высокая степень приживления трансплантата: случаев его латерализации, смещения либо формирования вторичной перфорации в отдалённые сроки наблюдения зарегистрировано не было.

В ходе катamnестического наблюдения установлено, что при применении предложенной методики средняя продолжительность ремиссии составила $11,4 \pm 0,21$ месяца, при этом частота рецидивов снизилась до $1,1 \pm 0,23\%$. В группе сравнения соответствующие показатели составили $3,54 \pm 0,4$ месяца ремиссии и $2,8 \pm 0,02\%$ рецидивов. Статистическая обработка результатов продемонстрировала достоверные межгрупповые различия ($p < 0,01$), что убедительно свидетельствует о высокой эффективности рекомендованного метода лечения.

Таким образом, в группе детей, которым тимпанопластика была выполнена с применением предложенной методики и использованием фасциального лоскута из височной мышцы, положительный анатомический результат был достигнут в 85,2% случаев, а аудиологическая эффективность составила 94,3%.

В то же время в группе сравнения, где применялась традиционная методика с использованием хрящевой ткани, анатомический успех составил 81,5%, а улучшение слуховой функции - 72,4%. Статистический анализ продемонстрировал достоверность выявленных различий между группами ($p < 0,05$), что свидетельствует о более высокой клинико-функциональной эффективности предложенного способа хирургического лечения.

Выводы. Таким образом, анализ клинико-функциональных результатов тимпаноластики позволяет сделать вывод о целесообразности дифференцированного подхода к выбору пластического материала.

Хрящевая пластика является предпочтительной при неблагоприятных биомеханических условиях среднего уха, выраженной тубарной дисфункции и высоком риске ретракционных изменений, поскольку обеспечивает повышенную структурную стабильность реконструированной барабанной перепонки.

В то же время фасциальный трансплантат демонстрирует большую функциональную эффективность при благоприятных анатомо-физиологических условиях, обеспечивая более физиологичную подвижность неотимпанума и максимальное восстановление слуховой функции.

Следовательно, выбор трансплантационного материала должен носить патогенетически обоснованный и индивидуализированный характер с обязательным учётом морфологии перфорационного дефекта, вентиляционной способности слуховой трубы и состояния слизистой оболочки среднего уха.

Список использованных литератур:

1. Amonov S. E., Nazirov F. N. Tympanosclerosis In Children With Chronic Suppurative Otitis Media //KRS Journal of Medicine. - 2022. - Т. 2. - №. 4. - С. 51-56.
2. Egamberdieva Z. D., Nurmukhamedova F. B., Abdieva S. S. Оценка эффективности хирургических методов лечения хронического тонзиллита //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. - 2024. - Т. 3. - С. 6-12.
3. Rajabov A. H., Inoyatova F. I., Amonov S. E. European Science Review, Issue 11-12/2015.

4. Rajabov, A., & Umarov, U. (2025). Modern diagnostic methods for patients with chronic tonsillitis. *Science*, 4(2-4), 148-152.

5. Rajabov, A., Sh Amanov, and N. Urinbaeva. "Modern understandings of the origins and management of ongoing purulent ear infections (chronic suppurative otitis media)." *Science and innovation* 3.D9 (2024): 130-134.

6. Yun, J. M., Ergashev, J., Bae, S. H., & Moon, I. S. (2025). Optimizing Cochlear Implant Position for Magnetic Resonance Imaging of Vestibular Schwannoma. *Laryngoscope Investigative Otolaryngology*, 10(6).

7. Амонов Ш. Э., Саидов С. Х., Амонов А. Ш. Комплексная диагностика экссудативного среднего отита у детей //Российская оториноларингология. - 2012. - №. 5. - С. 14-16.

8. Бакулина Л.С. Гнойные воспалительные заболевания среднего уха и нарушение антирадикальной системы // Новости оториноларингологии и логопатологии. - 2000. - №4. - С. 73-75.

9. Исмадова К. А., Абдулатипов А. А. Современное состояние хронического гнойного среднего отита //Научные открытия 2017. - 2017. - С. 589-590.

10. Нарзуллаев Н. У., Хасанов С. А., Вохидов У. Н. Эпидемиологическая характеристика заболеваемости острым средним отитом у детей при острой кишечной инфекции //Врач-аспирант. - 2006. - Т. 14. - №. 5. - С. 460-463.

11. Нурмухамедова Ф. Б. Хирургическое лечение хронического гнойного среднего отита у пациентов с депрессивными расстройствами //Проблемы постковидной оториноларингологии. - 2022. - С. 195-204.

12. Ражабов, А. Х., Омонов, Ш. Э., Иноятлова, Ф. И., & Омонов, А. Ш. (2009). Состояние ЛОР-органов у детей, больных хроническим гепатитом В. *Врач-аспирант*, 31(4), 323-327.